

APRIL 27-28, 2023

MIKROSERVISLAR VA KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARINING TAHLILI

¹Qulmatov Qurvonali Zokirali o'g'li, ²Olimjonov Orifjon Olimjon o'g'li

^{1,2}TATU, DIF, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860908>

Annotatsiya. Hozirgi kunda mikroservislar va klient-server arxitekturasi, kompleks tizimlarni shakllantirish, yaxshilash va rivojlantirishda keng qo'llaniladigan arxitekturalar hisoblanadi. Arxitekturalarni tanlashda, dasturlar va tizimlarning afzalliklarini va talablarini tushunish va aniqlash muhim jarayon. Ushbu ishda mikroservislar va klient-server arxitekturalarining tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Server, API, HTTP, arxitektura, web, Klient server, Microservices

Dasturiy ta'minot arxitekturasi - dasturiy ta'minot tizimining umumiy dizayni va qanday tashkil etilishini bildiradi, ya'ni tizimning turli qismlari o'rtasidagi komponentlar, modullar, interfeyslar va munosabatlarni belgilaydi. Dasturiy ta'minot arxitekturasi - dasturiy ta'minot tizimining asosiy tarkibiy elementlarini, shu elementlar qanday harakat qilishi va bir-biri bilan o'zaro ta'sirini belgilab beradi. Dasturiy ta'minot arxitekturasi bir nechta namunalari mavjud bo'lib, ular orasida eng mashhur va tez-tez qo'llaniladiganlari misol sifatida quyida keltirilgan.

1. Layered
2. Client-Server
3. Event-Driven
4. Microkernel
5. Microservices

Ushbu ishda yuqorida keltirilgan texnologiyalardan klient-server va mikroservislar arxitekturalarini qanday qo'llanilishi va ularning o'zaro farqlarini tahlili ko'rib chiqiladi.

Klient-server arxitekturasi - bu tarmoq arxitekturasi bo'lib, ushbu arxitekturada ikkita asosiy komponent mavjud : xizmat so'rovchisi bo'lgan *klient* va xizmat ko'rsatuvchi provayder bo'lgan *server* . Klient o'z qurilmasidan (kompyuter yoki telefondan) serverga ulanadi va ma'lumotlar yoki harakatlar uchun so'rovlarni serverga yuboradi. Server esa resurslarni boshqaradi va mijozlarning so'rovlariga javob beradi.

APRIL 27-28, 2023

Server mijozlarga ma'lumotlarni saqlash va ularni qayta ishlash kabi xizmatlarni taqdim etadi. Klient server arxitekturasi namunasi - World Wide Web. Ixtiyoriy web-saytga murojaat qilinganda, web-brouzer ushbu saytning serveriga so'rov yuboradi va server yuborilgan so'rovga muvofiq web-brouzerga qayta javob yuboradi. Klient-server arxitekturasi fayl almashish tizimlari va elektron pochta kabi onlayn ilovalarda ham qo'llaniladi. Ushbu arxitekturaning asosiy afzalliklaridan biri boshqaruvning markazlashtirilganligida, ya'ni serverda resurslar va ma'lumotlarni markazlashtirilgan holda boshqariladi. Barcha fayllar ushbu tarmoq uchun markaziy joyda saqlanadi. Bu esa ma'lumotlar xavfsizligini yaxshilaydi va boshqaruvning qo'shimcha xarajatlarini kamaytiradi. Klient-server arxitekturasi bir vaqtning o'zida bir nechta mijozlar serverga ulanishi mumkin, bu esa kengaytiriladigan tizim yaratish imkonini beradi. Klient-server arxitekturasi - bu markazlashtirilgan ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash, shuningdek, yuqori xavfsizlik va ishonchlilikni talab qiladigan ilovalar uchun eng mos bo'lgan dasturiy ta'minot arxitekturasi. Odatda, klient-server arxitekturasi korporativ resurslarni rejalashtirish (ERP - Enterprise Resource Planning), mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM - Customer Relationship Management) va ta'minot zanjirini boshqarish (SCM - Supply Chain Management) dasturlari kabi biznes ilovalari uchun ishlatiladi.

Mikroservislar arxitekturasi kichik, mustaqil va bir-biriga bog'liq bo'lmagan xizmatlar to'plamidan tizim yaratishga asoslangan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish modelidir. Tizimdagi har bir xizmat mustaqil ravishda ishlab chiqilishi, joylashtirilishi, kengaytirilishi va yangilanishi mumkin. Har bir mikroservis mustaqil ravishda ishlab chiqilishi va joylashtirilishi mumkin bo'lsa-da, uning funktsionalligi boshqa mikroservislar bilan uzviy bog'langan.

Microservislar arxitekturasi har bir xizmat autentifikatsiya, registratsiya, to'lovni qayta ishlash yoki foydalanuvchi profilini boshqarish kabi bitta funktsiya yoki vazifani bajaradi. Bir-birlari bilan muloqot qilish uchun ilovaning mikroizmatlari so'rov-javob aloqa modelidan foydalanadi. Bunda HTTP protokoliga asoslangan REST API dan yoki xabar almashish kabi qulay protokollar yordamida bir-biri bilan aloqa qiladi. Microservislar turli dasturlash tillari yoki texnologiyalari yordamida tuzilishi mumkin, ya'ni har bir mikroservis, mikroservis hal qilish

uchun mo‘ljallangan muammoga eng mos keladigan dasturlash tili va texnologiyasi yordamida ishlab chiqilishi mumkin. Shuning uchun ma‘lumotlarni boshqarish markazlashtirilmagan va har bir mikroservis o‘z ma‘lumotlar bazasidan foydalanashi mumkin. Har bir mikroservis dasturdagi boshqa mikroservislariga ta’sir qilmasdan mustaqil ravishda joylashtiriladi va bitta microservisdagi nosozlik butun tizimga ta’sir qilmaydi. Ishlab chiqaruvchilarga tizimning boshqa qismlariga ta’sir qilmasdan muayyan xizmatlarni yangilash, nosozlikni bartaraf etish imkonini berish orqali texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytiradi. Mikroservislar arxitekturasi yuqori moslashuvchanlik talab qiladigan tizimlar uchun juda foydalidir. Tizimning turli qismlarini mustaqil ravishda ishlab chiqish, joylashtirish va boshqarish kerak bo‘lganda eng yaxshi tanlovdir.

Klient-server va mikroservislar arxitekturasi o‘rtasidagi asosiy farqlar:

1. Klient-server arxitekturasi bir nechta mijozlarga xizmat ko‘rsatadigan yagona serverdan iborat markazlashtirilgan arxitekturadir. Mikroservislar bir-biri bilan aloqa qiladigan bir nechta mustaqil xizmatlardan iborat bo‘lgan taqsimlangan arxitekturadir.

2. Klient-server arxitekturasi nisbatan mikroservislar arxitekturasi soddaroq tuzilgan. Mikroservislar arxitekturasi esa taqsimlanganligi tufayli ya’ni har bir mikroservis alohi-alohida ekanligi bois ancha murakkab tuzilishga ega va ko‘proq boshqaruvni talab etadi.

3. Klient-server arxitekturasida texnik xizmat ko‘rsatish osonroq, chunki boshqarish uchun kamroq komponentlar mavjud. Mikroservislar arxitekturasida esa individual xizmat ko‘rsatishni talab qiladigan ko‘plab mustaqil xizmatlar (mikroservislar) mavjud.

4. Klient-server arxitekturasida mijoz va server o‘rtasidagi aloqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri va tushunarli. Mikroservislar arxitekturasida xizmatlar o‘rtasidagi aloqa API va xabar navbatlaridan foydalanish tufayli qo‘shimcha xarajatlarni talab qilishi mumkin.

5. Mikroservislar ko‘proq moslashuvchanlikni ta’minlaydi, chunki ular tizimning boshqa qismlariga ta’sir qilmagan holda xizmatlarga o‘zgartirishlar kiritish yoki yangi xizmatlar kiritish imkonini beradi. Klient-server arxitekturasidagi o‘zgarishlar tizimning ishlashiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki klient-server arxitekturasidan asosan bank va moliya sohalarida foydalanish mumkin. Ushbu arxitektura odatda bank va moliya tizimlarida tranzaksiyalarni boshqarish va foydalanuvchi hisoblariga xavfsiz kirishni ta’minlash uchun ishlatiladi.

Microservices arxitekturasidan esa ijtimoiy media ilovalaridan foydalanish mumkin. Ushbu arxitektura Ijtimoiy media platformalari millionlab foydalanuvchilarga real vaqt rejimida o‘zaro muloqot qilish imkonini beruvchi kengaytiriladigan va samarali ijtimoiy tarmoqlar yaratish uchun foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems by Sam Newman Paperback [64-108 p].
2. Monolith to Microservices: Refactoring Approaches compared: Transforming Applications to cloud-ready Software Architectures by Jonas Fritzsche /Apr 24, 2018 [64-80 p]
3. Building Event-Driven Microservices: Leveraging Organizational Data at Scale 1st Edition by Adam Bellemare 2020 [189-192 p]

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

4. Frank Buschmann, Pattern-Oriented Software Architecture: A Pattern Language for Distributed Computing" 2007 [167-208 p]
5. D. Alur, J. Crupi, D. Malks: Core J2EE Patterns, Best Practices and Design Strategies, Second edition, Prentice Hall, 2005